

Osmanlıca Üzerine Mülâhazalar ve Osmanlı Devleti'nde Yazışmanın Usul ve Adabı

Zafer Şık*

ÖZET

Osmanlı Devleti'nde resmî yazışmalar, devlet teşkilatının hiyerarşik yapısını ve bürokratik geleneğini yansıtan gelişmiş bir inşâ ve kitâbet sistemine dayanır. Halk dili ile devlet yazı dili arasındaki belirgin farklılık, imparatorluğun idarî ihtiyaçlarının doğal bir sonucu olup, ortaya çıkan ağır ve terkipli üslup, toplumun geneline ait olmayan özel bir bürokratik kültürün tezahürüdür. Makalede, Osmanlı yazışma düzenini şekillendiren temel unsurlar olan besmele, ser-name, elkab, hatime, tarih ve imza gibi rükünler kaynaklar ışığında tahlil edilmektedir. Ayrıca ilm-i inşâ geleneğinin kelime tekrarı kaçınma, metni muhatabın derecesine göre düzenleme ve yazımda edebî inceliklere riayet etme gibi esasları da ele alınmaktadır. Osmanlı'da kullanılan hat çeşitleri, yazışmalardaki gizlilik işaretleri, tarih yazımının teknik yönleri ve ilmiye sınıfına mahsus uygulamalar, arşiv belgelerinden aktarılan örneklerle desteklenmektedir. Çalışma, modern dönemde "Osmanlıca" terimine yöneltilen eleştirilerin tarihî arka planını da sorgulayarak, kavramın ilmî ve terminolojik açıdan yerindeliğini tartışmaktadır. Son olarak, Osmanlı yazı geleneğinin tarih boyunca bir kültürel süreklilik olarak nasıl teşekkül ettiği, günümüz dil anlayışı ile mukayese edilmekte; söz varlığının daralmasının ifade imkânlarına etkisi ortaya konmaktadır. Bu bağlamda, Osmanlı yazışma usullerinin hem tarihî hem de dilbilimsel açıdan incelenmesinin, Türk yazı kültürünün bütüncül olarak anlaşılmasına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Osmanlıca, ilm-i inşâ, resmî yazışmalar, hat sanatı, kitâbet.

Reflections on Ottoman Turkish and the Procedures and Etiquette of Correspondence in the Ottoman Empire

ABSTRACT

Official correspondence in the Ottoman Empire was grounded in a highly developed system of inşâ and kitâbet, reflecting both the hierarchical structure of the state organization and its entrenched bureaucratic tradition. The marked distinction between vernacular speech and the formal administrative writing style emerged as a natural consequence of the empire's institutional needs; the resulting elevated and compound prose thus embodies a specialized bureaucratic culture not shared by the general population. This article analyzes, in light of historical sources, the essential components that shaped the Ottoman system of correspondence, such as the basmala, ser-name, elkâb, khatima, date formulae, and signature conventions. It further discusses the principles of the ilm-i inşâ tradition, including the avoidance of lexical repetition, the adaptation of the text to the rank of the addressee, and adherence to literary refinement in composition. The study also examines the varieties of calligraphic scripts used in Ottoman writing, secrecy markers in official documents, technical aspects of date notation, and practices specific to the ilmiye class, supported by examples drawn from archival materials. Moreover, it interrogates the historical background of modern critiques directed at the term "Ottoman Turkish," evaluating the scholarly and terminological validity of the concept. Finally, the article compares the Ottoman writing tradition—as a form of cultural continuity throughout history—with contemporary linguistic norms, demonstrating how the narrowing of vocabulary has affected expressive potential. In this regard, the study concludes that examining Ottoman correspondence procedures from both historical and linguistic perspectives contributes significantly to a holistic understanding of Turkish written culture.

Keywords: Ottoman Turkish, ilm-i inshâ, official correspondence, calligraphic art, scribal tradition (kitâbet).

* Yüksek Lisans Öğrencisi, KTO Karatay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 251300297@ogrenci.karatay.edu.tr, ORCID: 0009-0001-1176-6031

Giriş

Osmanlı Devleti'nin idarî yapısı, yalnızca siyasî ve askerî organizasyon üzerinden değil; aynı zamanda son derece gelişmiş bir yazı ve belge geleneği üzerinden işleyen bütüncül bir sistemdir. Bu sistemin en belirgin unsurlarından biri, devlet mekanizmasının her kademesinde belirli kurallara bağlı olarak yürütülen resmî yazışmalardır. Osmanlı bürokrasisi, kuruluşundan itibaren hem İslâm medeniyetinin köklü yazı geleneğinden hem de Türk devlet tecrübesinden beslenen özgün bir “inşâ üslubu” oluşturmuştur. Halkın günlük hayatta kullandığı sade dil ile devlet dairelerinde kullanılan ağır, terkipli ve Arapça-Farsça unsurlarla yüklü dil arasındaki belirgin fark, çoğu zaman yanlış biçimde “saray dili-halk dili kopukluğu” şeklinde değerlendirilmiş olsa da bu durum esasen tarih boyunca hemen her büyük devlet yapılanmasında görülen bürokratik dilin doğal bir sonucu olarak kabul edilmelidir. Bu yazı dili, sıradan bir iletişim aracından ziyade devletin resmîyetini, hiyerarşik düzenini, saygınlığını ve protokol anlayışını yansıtan resmî bir dil niteliği taşımaktadır.

Osmanlı yazışma usullerinin teşekkülü, inşâ ve kitâbet literatürünün ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde şekillenmiştir. Bu literatürde, metnin muhatabına göre düzenlenmesi, kullanılan kelimelerin makamın saygınlığına uygun seçilmesi, aynı kelimenin bir sayfada tekrar edilmemesi, dua ve temenni ifadelerinin metnin konusuna göre belirlenmesi gibi kaideler, yazı kültürünün temel taşlarıdır. Amelî ve Nazarî Talim-i Kitabet yahud Mükemmel İnşa, Lisan-ı Kitabet, İlm-i İnşa ve İlm-i Kitabet gibi eserlerde belirtilen bu kaideler, Osmanlı'nın resmî yazı dilini bir estetik ve zarafet zeminine yerleştirmiştir. Dolayısıyla Osmanlı yazışma geleneği yalnızca idarî bir teknik değil; bir medeniyetin dil anlayışını, estetik zevkini ve zihniyet dünyasını yansıtan kültürel bir olgudur.

Kitabetin temel rükünleri arasında yer alan besmele, yazının kutsiyetini, başlangıca verilen önemi ve İslâmî geleneğin sürekliliğini temsil ederken; ser-name muhatabın makamını ve derecesini gösteren saygı ifadelerinden oluşur. Elkab, devlet protokolünün belki de en ince ayrıntılarından biridir ve her makam için belirlenmiş resmî unvanların doğru kullanılmasını şart koşar. Hatime, metnin uygun bir saygı cümlesiyle tamamlanmasını sağlayan üslup unsurudur. Tarih ve imza ise hem diplomatik hem de hukukî geçerliliği tamamlayan teknik unsurlardır. Bu yapı, Divan-ı Hümayun'dan taşra idaresine kadar uzanan geniş sahada, yazışma düzeninin standartlaşmasını ve anlaşılabilirliğini sağlamıştır.

Öte yandan Osmanlı yazı geleneğinde kullanılan hat türleri de yazışmaların niteliğini belirleyen önemli bir başka unsurdur. Siyakat hattı maliye, tahrir kayıtlarında kullanılırken; divanî ve celi divanî hatlar devletin üst düzey yazışmalarında, özellikle tuğralı belgelerde tercih edilmiştir. Rik'a ise Osmanlı'nın son döneminde Bab-ı Âlî'nin standartlaşmış yazı türü haline gelmiş; hızlı ve sade yapısı ile bürokratik işleyişi hızlandırmıştır. Nesih, talik ve sülüs gibi hat çeşitleri ise dinî metinlerden edebî eserlere, mahkeme sicillerinden ilmî yazışmalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu hatların aynı zamanda birer sanat disiplini olması, Osmanlı yazışma kültürünün estetik yönünü kuvvetlendiren bir husustur.

Tarih yazımının teknik yönleri de yazışmaların düzenli ve okunabilir olmasını sağlayan bir başka katmandır. Ay isimlerinin kodlarla gösterilmesi, gurre-selh kavramları, evail-evasıt-evahir terkipleri ve hicrî-rumî tarihlerin birlikte kullanılması, dönemin diplomatik belgelerinde standartlaşmış uygulamalardır. Aynı şekilde metinlerin gizlilik derecesinin hilal işaretleriyle belirtilmesi, arşiv belgelerine yansıyan önemli bir protokol unsurudur.

Bu kapsamlı yazı sistemi incelendiğinde, Osmanlıca teriminin yalnızca alfabe farklılığını değil, bir kültürel sürekliliği ve tarihî yazı geleneğini ifade ettiği görülmektedir. Makale, Osmanlı yazışmalarının usul ve kaidelerini tarihî kaynaklara dayanarak açıklamayı, bu gelenek üzerinden Osmanlı bürokrasisinin zihniyet dünyasını ortaya koymayı ve modern literatürdeki yanlış değerlendirmeleri ilmî bir perspektifle tashih etmeyi amaçlamaktadır.

Osmanlı bürokrasisinin bu bütüncül yapısı, devlet mekanizmasının işleyişi için sadece bir iletişim aracına değil, aynı zamanda hiyerarşiyi ve saygınlığı temsil eden özel bir dile ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak, devletin resmî yazışmalarında kullanılan dil ile halkın günlük hayatındaki konuşma pratikleri arasında, imparatorluk idaresinin doğasından kaynaklanan belirgin bir farklılaşma meydana gelmiştir.

Osmanlı'da Yazılı ve Sözlü Dil Arasındaki Ayırım

Öncelikle Osmanlıda yazma, okuma yüzdesinin Avrupa'dan çok çok önde olduğu bilinmelidir. Hatta Avrupa'da 1700'lü yılların başına kadar okuma ve yazmanın sadece papazlara mahsus özellik olduğu ve hatta birçok kralın kendi imzasının nasıl olduğunu dahi bilmediği ifade edilir¹.

Osmanlı Devleti'nde yazılı ifade ile sözlü iletişim arasında belirgin ve düzenleyici farklılıkların bulunduğu bilinmektedir. Halk arasında kullanılan konuşma dili gerek söz varlığı gerekse cümle kuruluşu bakımından son derece sade bir görünüm arz eder. Bu sadelik, başta halk edebiyatı metinleri olmak üzere farklı türlere ait sözlü kültür ürünlerinde açıkça müşahade edilmektedir. Buna karşın, devlet teşkilatı içerisinde yürütülen resmî yazışmalar, özellikle merkezî bürokrasinin ihtiyaçlarına bağlı olarak son derece ağıdalı, yoğun terkipli ve Arapça-Farsça unsurların belirgin ölçüde hâkim olduğu bir dille kaleme alınmıştır.

Bu durumun temel sebebi, Osmanlı resmî yazışma geleneğini belirleyen hukuki düzenlemeler, protokol kuralları ve bürokratik teamüllerdir. Divan-ı Hümayun'dan taşra teşkilatına kadar uzanan geniş idarî yapı içinde kullanılan dil, sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde, devlet ciddiyetinin ve hiyerarşik düzenin yansıması olarak görülmüştür. Yazışmalarda kullanılan elkâb, unvanlar, dua ve temenni kalıpları ile Arapça-Farsça terkiplere dayalı anlatım, belirli bir resmiyet seviyesini muhafaza etmeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, bürokratik üslubun ağır ve süslü bir görünüm kazanması, dönemin şartları içerisinde tabii bir sonuç olarak değerlendirilmelidir.

Bürokratik Teamüllerin Yazı Diline Etkisi

Osmanlı'nın yoğun ve terkibe dayalı yazışma dili, modern araştırmalarda sıkça karşılaşılan "saray dili ile halk dili arasındaki kopukluk" şeklindeki genellemelerin doğmasına yol açmıştır². Bu tür iddialar, çoğu zaman dönemin sosyokültürel bağlamını, yazı dili ile konuşma dilinin tarih boyunca hemen her toplumda birbirinden farklı geliştiği gerçeğini göz ardı etmektedir. Osmanlı resmî yazışmalarındaki zengin dil malzemesi, aslında devletin idarî geleneğinin gerektirdiği bir üslup tercihi olup, halkın günlük konuşma dilinden kopuk bir "saray dili olgusu" çabasının sonucu değildir. Dolayısıyla "ağıdalı dil" ile "halk dili" arasındaki farkı, Osmanlı karşıtlığını besleyen bir delil gibi sunmak ilmî açıdan isabetli değildir.

Osmanlı yazı dili, dönemin bürokratik ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen, belirli kuralları ve gelenekleri olan yüksek bir yazı dili iken; konuşma dili doğal akışında sade bir karakter taşımaktaydı. Bu iki alanın birbirinden farklılaşması tarihî ve sosyodilbilim açısından olağan bir gelişme olup, devletin kültürel mirasının yanlış yorumlanmasına zemin hazırlayan indirgemeci yaklaşımlarla karıştırılmamalıdır.

Resmî dil ile halk dili arasındaki bu ayrışma, akademik bir kopukluktan ziyade, devletin ciddiyetini yansıtan bilinçli bir üslup tercihidir. Söz konusu üslup disiplini, Osmanlı yazı kültürünün temelini oluşturan ve metne edebî bir zarafet katan ilm-i inşâ geleneğinin belirlediği katı kurallar çerçevesinde somutlaşmaktadır.

İnşâ Geleneği ve Osmanlı Yazı Dilinin Üslup Kuralları

Osmanlı yazı dilinin teşekkülünde belirleyici olan unsurlardan biri, klasik inşâ geleneğinin ortaya koyduğu üslup kurallarıdır. Bu geleneğe göre bir metin içerisinde aynı kelimenin tekraren kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılması, bunun yerine anlam bakımından eşdeğer veya yakın bir başka kelimenin tercih edilmesi tavsiye edilmiştir. İnşâ ve kitâbet literatüründe sıkça vurgulanan bu kaide, Osmanlı resmî yazışmalarının zengin söz varlığına ve yüksek üslubuna doğrudan katkı sağlamıştır. Böylece kelime tekrardan sakınma, sadece bir estetik tercih değil; aynı zamanda dönemin yazı kültürünü şekillendiren temel bir ifade tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Esrar-ı İlm-i İnşâ ve Kitâbet isimli yazma eserde şöyle denilmiştir ki lisanın genişlemesi cihetinde bir mesele bilhassa resmî meseleleri resmî yazışmaların bazı kaideleri olduğu en

¹ Ali Suavi, "Ekseriyet-ârâ", *Muhbir/Le Mukhbir*, 13 (21 Kasım 1867).

² Mustafa Argunşah, "Osmanlı Konuşma Dili", *Dil Araştırmaları* 11 (Güz 2012), 253.

mühim noktanın da bir sayfada kullanılan bir kelime mümkün merteye ikinci defa kullanılmaması düstur olmuştur³.

Bu tarihî arka plan dikkate alındığında, modern dönemde hayat-ı içtimaiye denilen günlük ve sosyal hayattaki iletişimde kullanılan kelime dağarcığının son derece sınırlı hâle gelmesinin, klasik dönem şair, müverrih ve müellifleriyle mukayese edilebilir bir entelektüel ve edebî üretimin ortaya çıkmasını güçleştirdiği anlaşılmaktadır. Nitekim günümüzde ortalama fertlerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 100–200 kelimelik bir aktif söz varlığıyla konuşması, dilin ifade imkânlarını daraltmakta; mecaz, terkip, edebî ve ilmî unsurların kullanım alanını da son derece kısıtlamaktadır.

Bu çerçevede Fuzûlî, İbn Kemal, Nâbî, Ahmed Cevdet Paşa veya Mehmed Akif Ersoy gibi dil ve üslup bakımından üst düzey metinler ortaya koyan müellif ve şairlerin yeniden yetişmesini beklemek, mevcut sosyodilbilim şartlar göz önüne alındığında gerçekçi görünmemektedir. Dilin söz varlığı, kültürel bağlamı ve eğitim geleneği belirli bir seviyeye ulaştığında ancak klasik Osmanlı edebî ve ilmî üretiminin derinliğiyle kıyaslanabilecek eserlerin meydana gelebileceği açıktır. Dolayısıyla günümüzün daralmış kelime hazinesi, tarihî dil birikiminin sunduğu ifade genişliğiyle mukayese edildiğinde ciddi bir sınırlılık oluşturmaktadır.

Dilin söz varlığındaki bu tarihsel değişim ve günümüzdeki daralma, bizi bu zenginliğin kaynağı olan ve Türklerin tarih boyunca dahil olduğu medeniyet dairelerinin yazı sistemlerini incelemeye sevk etmektedir. Nitekim bu süreç, Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlayan köklü bir grafik ve kültürel dönüşümün sonucudur.

Türklerin İslâm dinini kabul etmeleriyle birlikte, İslâm yazı geleneğinin bir parçası olan Kur'an harflerini kullanmaya başlamaları tarihî ve kültürel bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bu durum, zamanla Türkçenin Arap ve Fars unsurlarıyla etkileşime girerek zenginleşmesine ve özellikle Osmanlı döneminde kendine has bir yazı ve ifade biçimi geliştirmesine yol açmıştır.

Osmanlı Yazısının Tarihî Gelişimi ve Terminoloji Tartışmaları

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, sürekliliği ve kültürel mirası etrafında çeşitli eleştirel yaklaşımlar ortaya çıkması tabiidir. Ancak altı asır boyunca siyasî, idarî ve kültürel anlamda geniş bir coğrafyada etkili olan Osmanlı medeniyeti, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Bu nedenle, esasen Türkçenin tarihî bir dönemine karşılık gelen ve Kur'an harfleriyle yazılan bu dil için günümüzde "Osmanlıca" teriminin kullanılması hem pratik hem de ilmî açıdan yerinde bir adlandırmadır.

Bu ifadeler ışığında, Osmanlıca kavramı, Türkçenin belirli bir tarihî evresini ve bu evreye özgü yazı sistemini tanımlamak amacıyla kullanılan, makul ve kabul görmüş bir terminoloji olarak değerlendirilebilir.

Türk milletinin 9. asırdan itibaren, Karahanlılar döneminden bu yana kullandığı ve milli bir nitelik kazandırdığı alfabe, Osmanlı Devleti'nin altı asırlık hakimiyet süreciyle özdeşleşerek "Osmanlıca" olarak adlandırılmıştır. Türklerin İslamiyet'i benimsemesiyle başlayan kültürel dönüşüm süreci, yazı sistemine de yansımış; Kur'an alfabesinin kabulüyle birlikte dilin grafik yapısı İslami bir kimlik kazanmıştır. Bu durum, Türk yazısının dinî değerlerle bütünleşerek asırlar boyunca devam edecek olan yeni bir medeniyet dairesine girişini simgelemektedir.⁴

Bu yeni medeniyet dairesine girişle birlikte şekillenen yazı dili, sadece bir alfabe tercihidenden öte, yüzyıllar sürececek olan bir terminoloji tartışmasının da odak noktasını oluşturmuştur. Bu bağlamda, söz konusu dilin adlandırılması meselesi hem tarihî kaynakların tanıklığı hem de modern akademik perspektifler ışığında değerlendirilmelidir

³ Zafer Şık, *Esrâr-ı İlm-i İnşâ ve Kitâbet* (Konya: y.y., 2024), 14-15, erişim 11 Kasım 2025, https://www.academia.edu/124361866/Esrar_%C4%B1_ilm_i_in%C5%9Fa_ve_kitabet_Zafer_%C5%9EIK.

⁴ Zafer Şık, "Vira Bismillah", *Osmanlıca Akademi Dergisi* 1 (2022), 3, erişim 12 Kasım 2025, https://www.academia.edu/87466796/Osmanli%C4%B1ca_Akademi_Dergisi_1_say%C4%B1.

Osmanlıca–Türkçe Adlandırması: Tarihî Görüşler ve Literatür Örnekleri

Günümüzde Türkçe denildiğinde zihinlerde mevcut kullanılmakta olan Latin harfleri geldiğinden bugün için Osmanlıca ifadesi yerinde bir kullanım olarak değerlendirilmektedir.

Her ne kadar günümüzde akademik camia tarafından Osmanlı Türkçe ifadesinin kullanımı daha yaygın olsa bile Osmanlı döneminde tab’ edilen birçok eserde Osmanlıca ifadesinin sıklıkla kullanılması ve aynı bu isimde eserler telif dahi edilmesi Osmanlıca tabirinin daha yerinde olduğu düşünülebilir.

Türkçenin Osmanlıca ile aynı olduğunu Ali Vasfi; “Biz Osmanlıyız, söylediğimiz dile Osmanlıca yahut Türkçe denir. Dilimiz Osmanlıca’yı doğru ve yanlışsız söyleyip iyice öğrenmeliyiz” ifadeleriyle aktarır⁵. Türk Edebiyatı’nın mühim simalarından Mehmed Emin Yurdakul da Osmanlıca ifadesini kullanmayı tercih edenler arasında olup Osmanlıca’nın Türk, Arap, Acem yani Farsça dillerinin bir yere toplanmasından meydana geldiğini ifade eder⁶. Reşad, lisanın değişimini Osmanlı’nın teşekkülüyle beraber meydana geldiğinden konuşulan dile Türkçe yerine Osmanlıca demenin daha münasip olacağını savunur⁷.

Klasik dönem yazma eserlerde veya matbu neşriyatta "Osmanlı Türkçesi" tabirine tesadüf edilmesi istisnai bir durumdur. Mevcut literatür incelemeleri, söz konusu ifadenin tarihsel metinlerde neredeyse hiç kullanılmadığını; literatürdeki nadir örneklerden birinin ise Türk Derneği dergisinin ilk iki sayısında "R. F." imzasını taşıyan müellif tarafından kayda geçirildiğini göstermektedir⁸.

Ömer Seyfettin’in Osmanlıca Eleştirisi ve Dönemsel Bağlam

1914 yılında Ömer Seyfettin dönemin şartlarında haklı denebilecek serzenişini şöyle dile getirir:

“Osmanlı namı altında bir millet yoktur. Hâlbuki lisan mutlaka bir milletin olur. Yalnız bir Osmanlı Devleti vardır. Lisanlar ülkelere değil milletlere nispet olunur. Şimalî Amerika’da konuşulan lisan ‘Amerikanca’ denilmez, ‘İngilizce’ denir. Osmanlı diye bir milliyet kabul olunmayınca “Osmanlıca” diye bir lisan da kabul olunamaz.”⁹.

Harf inkılabı öncesi süreçte ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hukuki varlığının devam ettiği dönemde, Ömer Seyfettin tarafından dile getirilen dil ve yazı merkezli eleştiriler, dönemin sosyo-kültürel gerçekliğiyle büyük ölçüde örtüşmekteydi. Harf inkılabı öncesi süreçte ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hukuki varlığının devam ettiği dönemde, Ömer Seyfettin tarafından dile getirilen dil ve yazı merkezli eleştiriler, dönemin sosyokültürel gerçekliğiyle büyük ölçüde örtüşmekteydi. Ömer Seyfettin’in ulus-devlet inşa sürecindeki dil yaklaşımları tarihsel bir bağlam taşısa da günümüzde Latin harfli modern Türkçe ile imparatorluk dönemi metinlerini ayırt etmek için Osmanlıca terimini kullanmak bilimsel bir zarurettir.

Osmanlı’da Yazışma Geleneği ve İlm-i İnşâ Literatürü

Osmanlı’da yazışmaların adab ve usulünü anlatan birçok kitap olmakla birlikte bunlar genel itibarla inşâ, ilm-i inşâ, kitabet, ilm-i kitabet, kitabet-i resmiyye, kitabet-i Türkiyye, usul-i kitabet, münşeat vs. isimlerle neşredilmişlerdir.

Öyle ki Osmanlı’da okullarda Muharrerat-ı Resmîye adı altında bir ders dahi olduğu bilinmektedir ki resmî yazışmalarda kullanılacak elkab ve usulleri öğretildiği bilinmektedir. İlm-i İnşâ, özetle istenilen bir şeyi makbul olabilecek şekilde yazma ilmine verilen isim olarak ifade edilir.¹⁰

Yazı yazmadan önce her şeyi zihinde iyice düşünülmelidir. Kullanılan üsluba son derece dikkat edilmelidir. Bu hususu Alaybeyzade, her kelime, dil kurallarına uygun ve yetkin kişilerin kullanımına

⁵ El-Hac Hafız Ali (Ali Vasfî), *Osmanlıca Sarf ve Nahiv Dersleri* (İstanbul: Araks Matbaası, 1329/1913), 1: 3.

⁶ Mehmed Emin [Yurdakul], *Kavâid-i İbtidâiyye-i Kitâbet* (İstanbul: Esteban Matbaası, 1312/1896), 3.

⁷ Reşad, *Rehber-i İmlâ yahud Esmâ-i Türkiyye* (İstanbul: Kaspar Matbaası, 1308/1892), 2.

⁸ R.F., “Osmanlı Türkçesi’nde Vurgu”, *Türk Derneği* 1 (1327/1911), 36; *Türk Derneği* 2 (1327/1911), 53.

⁹ Ömer Seyfettin, “Türkçe’ye Kimler Osmanlıca Der”, *Türk Sözü* 7 (4 Haziran 1914), 49-50.

¹⁰ *İlm-i İnşâ*, İBB Atatürk Kitaplığı, Bel_Yz_K.000444, h.1311/1893, 9.

uygun biçimde yazılmalıdır manasına gelecek şu cümle ile ifade eder; “Her lafzın kaidesine mutabık ve ehl-i lisanın istimaline muvafık surette kitabet edilmelidir”¹¹.

Yazı yazmanın dört rüknü vardır; *hüsn-i ibtida*, *tahallus*, *hüsn-i taleb*, *hüsn-i intiha* yani güzel bir başlangıç, kaba saba üslup yerine mülayim bir edayla sen dili yerine siz dili kullanmak, meramını güzel bir biçimde dile getirme ve yazıyı güzel bir son ile tamamlama olarak ifade edilir¹².

Esasen her ne yazılırsa yazılısın muhatabın idrakine göre yazılması gerekir¹³. Bununla beraber aşağı makamdan üst makama yazılan metinlerde şayet üst makamın konu ile ilgili görüş veya notu olacak ise bunlar hesap edilerek zihinde tasarlanan metnin hacmine göre mümkün mertebe sayfanın dörtte birlik alt tarafına yazılması gerekir. Osmanlı kitabetinde hiyerarşi sadece hitaplarla sınırlı kalmamış; kâğıdın kullanım alanı ve divit ucunun kalınlığına kadar varan fiziksel bir protokole dönüşmüştür. Üst makamın yoğun mürekkep ve geniş uçlu kalem kullanması, hiyerarşinin kâğıt üzerindeki görsel bir yansımasıdır.

Osmanlı’da genel itibarla iki türlü yazışmalar olduğu ifade edilir ki biri “muharrerat-ı resmiyye” yani resmî yazışmalar olup diğeri “muharrerat-ı hususiyye” yani kişiye özel/hususî yazışmalardır. Her iki yazışmada da kişilerin derece ve rütbesi fark etmeksizin uymaları gereken altı temel kaide olduğu ifade edilmiştir.

Osmanlı Türkçesi bünyesinde yer alan çok sayıda Arapça ve Farsça kökenli kelime, zaman içerisinde orijinal dillerindeki anlam dairesinden uzaklaşarak mecazi ve ıstılahi yeni manalar kazanmıştır; dolayısıyla bu kelimelerin semantik yapısının tespiti için Kâmûs-ı Türkî gibi temel sözlüklere müracaat edilmesi bir zarurettir. Dilin bu zenginleşme süreci, yalnızca anlam kaymalarıyla sınırlı kalmamış; hizmetkâr, cüretkâr, şerefbağ, âlempenah, cihannümâ, şamdan ve beyannâme örneklerinde görüldüğü üzere, her iki lisanın imkanları birleştirilerek binlerce yeni terkip ve kelime türetilmiştir. Yabancı menşeli unsurların bu şekilde yeni bir işlev ve anlama bürünerek Osmanlı lisanının tertibine dahil olması, söz konusu kelimelerin kavramsal düzeyde Türkçeleştiğinin ve milli lisanın ayrılmaz bir cüzü haline geldiğinin en somut göstergesi kabul edilmektedir.

İnşâ geleneğinin sunduğu bu zengin söz varlığı ve kelime tekrarı kaçınma hassasiyeti, metnin sadece içeriğini değil, aynı zamanda yapısal iskeletini de şekillendirmiştir. Nitekim bir resmî belgenin geçerliliği ve adabı, bu geleneğin belirlediği rükün adı verilen altı temel yapısal unsurun eksiksiz ve doğru bir hiyerarşiyle bir araya getirilmesine bağlıdır.

Osmanlı Kitâbetinin Temel Rükünleri

Kitabet yani Osmanlıca yazışmada uyulması gereken altı kaidenin olduğu ve bunlardan birinin eksikliği ile yazının tamam olmayacağı ifade edilir ki bunlar; besmele, sername, elkab, hatime tarih ve imzadır.¹⁴

Katıpzade Nazif’in Usul-i Kitabet-i Türkiyye eserinden bir arşiv belgesini okuyup yazarken uyulması gereken kuralları şöyle sıralanmıştır;¹⁵

1. Besmele. En üste ve ortaya (*ع*) şeklinde yazılır.
2. Ser-name. Gönderilen kişinin adı, sıfatı.
3. Elkâb. Gönderilen kişiye tazim veya rütbesi. Elkabtan sonra metin yazılır.
4. Hatime. Metnin sonu güzel bir cümleyle biter.
5. Tarih. Rumî veya Hicrî olur. Resmî yazışmalarda ise her iki tarih kullanılır ki önce Hicrî sonra Rumî tarih yazılır.

¹¹ Alaybeyzade Naci, *Lisân-ı Kitâbet* (İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1307/1891), 18.

Metnin manası: Her kelime, dil kurallarına uygun ve yetkin kişilerin kullanımına uygun biçimde yazılmalıdır.

¹² Alaybeyzade Naci, *Lisân-ı Kitâbet*, 23-24.

¹³ Hafız Muhammed Ziyaeddin b. Hafız İbrahim, *Mekâtib Hazinesi yahut Mükemmel ve Mufassal Osmanlı İnşâsı* (İstanbul: Dersaadet Matbaası, 1314/1898), 41.

¹⁴ *Kitâbet Usûlü*, Milli Kütüphane Yazmaları, 06 Mil Yz A 5883, 5.

¹⁵ Katıpzade Nazif, *Usûl-i Kitâbet-i Türkiyye* (İstanbul: Kaspar Matbaası, 1319/1903), 15.

6. İmza. Açık şekilde ve noktasız yazılır.

Besmele /Bismillahirrahmanirrahim Besmele kâğıdın en üst ortasına \mathcal{A} işaretiyle yazılır¹⁶. Yazılacak şey her ne olursa olsun velev ki ufak bir pusula dahi olsa kâğıdın üst ortasına besmele işaretiyle başlamak adab-ı kitabetten yani yazma adabı olarak kabul edilir.¹⁷

Resim 1: Mehmed Fuad, Rehber-i Kitabet-i Osmaniyye yahud Mükemmel Münşeât¹⁹

Besmele'nin nasıl okunacağına dair yakın tarihlerdeki çalışmalarda ihtilaf olduğu görülür. Esasen Bismillahirrahmanirrahim olan besmeleyi Yıldız'ın Arşivlerde kullanılan ve bismelenin işareti olan ifadenin Bihi olarak okunacağını kaynaksız şekilde ifade eder²⁰.

Osmanlı Belgelerinin Dili kitabında Kütükoğlu, bu \mathcal{A} işareti iki şeklin Hüve/Hû olarak okunacağını dile getirir²¹. Gökbilgin de *Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmî* adlı kitabında bunların Hüve/Hû olarak okuduğu görülür²². Keza Atlı da *Örnek Çözümlerle Osmanlıca Edebi Metinler ve Arşiv Belgeleri* isimli eserinde aynı işareti Hüve/Hû olarak okumuştur.²³

Osmanlı paleografyasında besmele sembollerinin doğru teşhis edilmesi, sadece bir okuma meselesi değil, belgenin diplomatik geçerliliğini ve geleneğe sadakatini belirleyen teknik bir zorunluluktur. Literatürde yer alan ve arşiv belgelerindeki \mathcal{A} - \mathcal{B} bu işaretlerin “Hüve” veya “Bihi” şeklinde okunmasını öneren yaklaşımlar, klasik inşâ ve kitâbet kaynaklarının sunduğu temel verilerle taban tabana zıtlık teşkil etmektedir. Birincil elden kaynaklar olan kitâbet risaleleri, bu sembollerin istisnasız olarak “Bismillahirrahmanirrahim” ibaresinin yerine geçtiğini ve metnin kutsiyetini temsil ettiğini teyit eder.

Bu noktada, akademik çevrelerde büyük hata olarak nitelendirilen temel yanlış, Meşihat Dairesi'ne yani Bab-ı Fetva'ya mahsus özel bir kullanımın tüm bürokrasiye teşmil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Klasik inşâ kaidelerine göre, yalnızca ilmiye sınıfına ait belgelerde \mathcal{A} “Hû/Hüve” ibaresinin açıkça yazılması bir kural iken, yazımdaki sürat bu sembollerin yanlış yorumlanmasına zemin hazırlamıştır. Nitekim birincil kaynaklarda \mathcal{A} - \mathcal{B} bu işaretlerin “Bihi” olarak okunacağına dair hiçbir bilimsel dayanak bulunmamaktadır; aksine bir okuma, inşâ geleneğinin terminolojik disiplinine aykırı bir “yakıştırma”dan ibarettir.

Dolayısıyla, arşiv vesikalarındaki bu sembolik işaretlerin sadece "Besmele" olarak okunması bir zorunluluktur. Bu imlayı “Hû/Hüve” olarak okumak galattır., “Bihi” şeklinde telaffuz etmek ise klasik

¹⁶ Mehmed İhsan, *Hülâsa-i Lisân-ı Türkî* (İstanbul: Artin Asaduryan Matbaası, 1318/1902), 77.

¹⁷ Reşad, “Usûl-i İnşâ – Muharrerât”, *Mektep* 1/10 (13 Ekim 1891), 117.

¹⁸ Mehmed Fuad, *Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye yahud Mükemmel Münşeât* (İstanbul: Keteon Bedrosyan Matbaası, 1328/1912), 278.

¹⁹ Mehmed Fuad, *Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye*, 278.

²⁰ Esra Yıldız, “Şer’iyye Sicillerinin Serlevhaları –İstanbul Kadılığı Şer’iyye Sicilleri Özelinde-”, *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi* 12/3 (2023), 1965-1988.

²¹ Mübahat S. Kütükoğlu, *Osmanlı Belgelerinin Dili* (İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 1998), 100.

²² Tayyip Gökbilgin, *Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmî* (İstanbul: Enderun Kitabevi, 1992), 54.

²³ H. Halit Atlı, *Örnek Çözümlerle Osmanlıca Edebi Metinler ve Arşiv Belgeleri* (İstanbul: Hayrat Neşriyat, 2014), 96.

diplomatika kurallarını ihlal eden büyük bir hatadır. Osmanlı yazı kültüründeki bu hassas ayırım, devletin hem dinî hem de bürokratik hiyerarşisinin kâğıt üzerindeki mutlak disiplini yansıtmaktadır.

Osmanlı döneminde hiç kimse için, bulunduğu makam için belirlenen resmî unvan dışında başka bir unvan kullanılarak yazı yazılmazdı. Bu nedenle her makam için hangi unvanın kullanılacağını bilmek gerekiyordu. İlm-i inşâ risalelerinde bu kurala özellikle dikkat çekilir.

Elkab, lakaplar anlamı dışında isimlerin ve rütbelerin derecesini bildiren kelime veya kelime gruplarıdır. Devletlü, saadetlü, inayetlü, kudretlü, semahatlü, mürüvvetlü, mekremetlü, übbetlü vs.²⁴

Literatürde yer alan ve bu sembollerin 'Hüve' veya 'Bihi' olarak okunmasını öneren yaklaşımlar, klasik inşâ kaynaklarıyla çelişmektedir. Birincil kaynaklar bu işaretlerin doğrudan besmele yerine geçtiğini teyit eder; aksine bir okuma, metnin diplomatik ruhuna aykırı bir yakıştırmadan ibarettir. Fuat Köprülü de her ne yazılırsa yazılsın her halükârda besmele ile başlanması gerektiğini ve Besmelenin işareti olduğunu dile getirir: Yalnız Bab-ı fetva denilen Meşihat Dairesi'nden yazılanlara besmele yerine Hüve/Hu (هو) ismi şerifi kullanıldığını söylemektedir²⁵. Hüve kelimesinden murad burada Allahuteala'dır²⁶. Dolaylı olarak ilmiye sınıfının besmelesi Hüve işaretidir denilebilir, yalnız bu işaret besmele olarak okunamaz.

İlmiye sınıfı diye tabir edilen Meşihat Dairesi'ne mensup şahıs olsun, daire olsun talik hatla yazmaları âdettendir. Bundandır ki şer'iyye sicilleri, fetvalar, ilmiye sınıfa dahil olan şeyhülislam, kazasker, kadı, naib vs. resmî yazışmalarını talik veya talik kırması hat ile icra ederler.

 Bihi şeklinde okumak ise hata-yı fahiştir.

Şayet mektup ve tezkire kaleme alınıyorsa besmele yerine "bimennihi teala" gibi dua ifadelerinin dahi yazıldığı görülür²⁷. Hüve هو ifadesi aynı zamanda istiane yani yardım isteme nidası manasına dahi gelmektedir²⁸.

Ayrı bir güzellik olarak besmelenin veya metin içerisindeki Allah lafzının da şeklinde yazılmasının bazı hikmetleri olduğu bunun en önemli sebepleri imla cihetinde daha hızlı yazımı sağlamak, hürmet cihetinde de muhtemeldir ki yazılan evrakın yere düşüp ayak altında kalması ve Allah adının yerde olmasına gönlü razı olmayan Osmanlı'nın zarif ve hassas bir surette besmele ve lafzatullahı aynı kod ile hürmetlerini kâğıda yansıttıkları görülür.

Keza arşiv belgelerinde metin içinde ve bilhassa Şer'iyye sicilleri ve Ahkam defterlerinde bulunan ferman suretlerinde Kur'an ayetleri zikredildiği vakit besmelenin işaretiyle yazıldığı görülmekle beraber bir takım arşiv metinleri besmele yerine bismihi teala, bimennihi teala... vs. dualarla başladığı da görülmektedir²⁹.

Bazı fermanlarda ise besmele yerine "Hüve'l-fettah, Hüve'l-mu'în, Hüve'l-müte'âl, Hüve'-ş-Şâfi vs. ifadeler kullanılır ki bu cümleler esasen yazılan kişinin durumuna göre yazıldıkları bilinmektedir. Hasta ise, Hüve'-ş-Şâfi' Hüve'l-Muâfi, seferde veya gazada ise Hüve'l-Muin, Hüve'l-Fettah, Hüve'l-Müste'ân,

²⁴ Doktor Hüseyin Remzi, *Lügat-ı Remzî* (İstanbul: Matbaa-i Hüseyin Remzi, 1305/1888), 111.

²⁵ Mehmed Fuad, *Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye*, 278.

²⁶ Şemseddin Samî, *Kâmûs-ı Türki* (İstanbul: İkdâm Matbaası, 1317/1901), 1514.

²⁷ Faik Reşad, *Amelî ve Nazarî Ta'lim-i Kitâbet yahud Mükemmel İnşâ* (İstanbul: Kaspar Matbaası, 1308/1892), 64.

²⁸ Ahmed Vefik Paşa, *Lehçe-i Osmânî* (İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1306/1890), 1451.

²⁹ Osmanlı Arşivi (BOA), *MŞH.ŞSC.d. 1080* (Denizli Şer'iyye Sicili 672 No'lu Defter), 11a.

in'am ve ihsan talebinde olanlara Hüve'l-Muhsin, Hüve'l-Mu'tî... vs. dua ifadeleri Osmanlıda yazıdaki hassasiyetin bir nişanı olarak karşımıza çıkmaktadır³⁰.

Metnin kutsiyetini, yardım nidasını veya içeriğin manevi yönünü temsil eden bu başlangıç formüllerinden sonra, belgenin resmî muhatabına yönelik ilk somut hitap aşamasına geçilir. Bu aşama, Osmanlı diplomatikasında 'ser-name' olarak adlandırılan ve yazının hiyerarşik yönünü belirleyen ilk yapısal birimdir.

Ser-name

Besmelenin altına yazılan kelime grupları olup yazılan makama hürmet gösteren ifadeler meydana gelir. Ser-namenin üç çeşidi bulunur;

1- İhtiram olarak yazılan ser-name: Saygı amaçlı üst makama yazıldıklarında kullanılırlar huzûr-ı vâlâlarına (yüksek huzura, makama), pişgâh-ı âlilerine (yüce eşîge, makama) ... vs.

2- Resmî ser-nameler: Resmî makamlara yazılan her yazıda, ilgili makama hürmeten mutlaka kullanılır; Huzur-ı Sami-i Cenab-ı Sadaret-penahiye, Hariciye Nezaret-i Celimesi'ne, Bidayet Mahkemesi Riyaset-i Vâlâsına... vs.

3- Adres şeklinde olan ser-nameler: Bu tarz ser-namelerde muhatap olan kişinin sıfatı ve ismi ile beraber yazılır. Genelde resmî hüviyeti olmayan şahıslar arasında kullanılır; Katipzade Ahmed Efendi'ye, Konya Matbaası Sahibi Celal Efendi'ye vs.

Sername, yazışmaların başına gönderilen kişinin vasıflarını ve lakaplarını içeren cümle olarak da tanımlanabilir³¹.

Elkab

Besmeleden ve ser-nameden sonra ilgili makama elkab ile beraber yazılır. Yazışmalarda elkab kullanımı 1256/1839 tarihinden önce hangi makama ne türlü ifadeler kullanılacağı tam belirlenmemişken ilgili tarihte yasa ile elkab düzenlemesi yapılmıştır³². Yani devletçe elkab kullanımı zorunlu kılınmıştır.

Esasen Osmanlı'da ilk elkab zorunluğu Fatih Sultan Mehmed tarafından çıkarılan Kanunname-i Mehmedî veya Kanunname-i Âl-i Osmanî olarak bilinen Osmanlı'nın ilk anayasası sayılan kanunnamede görülmektedir³³. Fatih'in aynı kanunnamede, "Ve cümle elkab böyle yazıla" başlığı altında, veziriazamdan vüzeraya, defterdarlardan beğlerbeğilerine, yeniçeriden müderrislere ve kadırlardan katiplere varıncaya kadar hangi makama ne tür elkab kullanılması gerektiğini bu anayasada ifade etmiştir. Kısacası elkab kullanmak kanunla zorunlu olduğu görülmektedir. Bu kanunnamenin h.882/1477 tarihinde kaleme alındığı ifade edilmiştir.

Sonraki tarihlerde resmî elkapta kısmî değişiklikler olsa da ana hatlarıyla varlığını devam ettirdiği gibi zamanla teferruata gidildiği de görülür. Her makam için kullanılan elkab ayrıdır. Yalnız her sınıfın ilgili makama kullanacağı elkab değişkenlik gösterir. Bir sadramzanın Meşihat'a yazarken kullandığı elkab ile çok daha alt makamda olanın Meşihat'a kullanacağı elkab ayrıdır. Bu hususlar elkab-ı resmiyye gibi kitaplarda teferruatlıca izah edilir.

Mesela sadarete ilmiye sınıfı tarafından yazılırken kullanılan elkab; "ma'rûz-ı dâ'î-i kemineleridir" ifadesi kullanırken diğer dairelerden kullanılacaksa "ma'rûz-ı kemineleridir", ibare arasında sadrazamanın ismi geçiyorsa "fehametlü, devletlü paşa" elkabı kullanılır. Sadaret makamına ulaşmış ve ama aktif olarak vazifede değilse kullanılan elkab da ona göre değişmektedir. Bu durumda ilmiye sınıfının kullandığı elkab; "ma'rûz-ı dâ'ileridir", sairler tarafından kullanılacaksa "ma'rûz-ı çakerleridir", ibare arasında ismi geçiyorsa "übbetlü, devletlü paşa" gibi elkab kullanılır³⁴.

³⁰ *İnşâ-i Mergûb*, Diyanet İşleri Başkanlığı Yazma Eserler Kütüphanesi, 001443, h. 1248, 11, erişim 14 Kasım 2025, <https://yazmaeserler.diyaret.gov.tr/resource?itemId=2083&dkymId=52198>.

³¹ Mehmed Salahî, *Kâmûs-ı Osmânî* (İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1322/1906), 2: 25.

³² Mehmed Fuad, *Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye*, 513.

³³ *Kânûnnâme-i Âl-i Osmânî*, ilave, *Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmuası* 3/14 (14 Haziran 1912), 1-32.

³⁴ *İlm-i Kitâbet*, İBB Atatürk Kitaplığı, Bel_Yz_K.000444, h. 1311/1893, 10, erişim 10 Kasım 2025, https://sayisalarsiv.ibb.gov.tr/kutuphane3/yazmalar/BEL_Yz_K0444.pdf.

Esasen kullanılan elkabtan yazının kimden kime yazıldığı kısmen anlaşılabilir. Esasen kullanılan elkabtan yazının kimden kime yazıldığı kısmen anlaşılabilir.

1839-1840'lara kadar inşâ ve kitabet kitaplarında sınıf ve dereceye göre hangi elkab kullanılacak bilgisi yerine, genelde örnek yazışma türlerine, kimden kime ne tür belge yazılacaksa ona göre örnek metinlere yer verildiği görülse de³⁵ bazı yazma kaynaklarda çeşitli rütbelere hangi elkabın kullanılacağına dair bilgilerin de verildiği görülmektedir³⁶.

Elkabın yasa ile zorunlu hale gelmesinden hemen sonra 1839 tarihinde askerî, mülki ve ilmî rütbeleri ve elkabı içeren ve devlet erkanına kullanılacak elkab³⁷ ve muhtelif tarihlerde resmî elkaba dair Devlet Arşivleri'nde birçok vesika bulunmaktadır.

Devletçe rütbelere göre yeknesak elkabın kullanımına geçilmesinden sonra hangi makama ne çeşit elkab kullanılacağına dair periyotlarda hatırlatma metinleri ve yapılan değişiklikler resmî yazılarla bildirilir³⁸.

Elkabın önemini ise askeriye, kalemiye, ilmiye ve mülkiye rütbelesinde kullanılacak ifadelerin gazetelerde ilanı ile anlaşılmaktadır³⁹. Yani yazışma sadece saray ve çevresini bağlayan bir unsur değil bütün Osmanlı tebaasını bağlayan bir mevzu olduğu açısından önem arz eder.

Elkabın ilk defa Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti dairesinde kullanımını 1909 yılında kaldırmıştır⁴⁰.

18 Haziran 1920 tarihinde ise askerî muhaberede olduğu gibi mülki haberleşmede dahi elkab ve hatimenin dönemin bakanlar kurulu kararı kaldırıldığı görülür ki belgede Büyük Millet Meclisi Reisi sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa'nın ve dönemin bakanlarının imzası bulunmaktadır⁴¹.

Elkabın lağvından sonra bir müddet yine kullanıldığı ve yasağın ikamesinin biraz daha zaman aldığı görülmektedir. Elkabın yasağı tedricen gerçekleşir. 1920 eylülünde Askerî daire ve makamlara yazılacak evraklarda elkab kullanılmaması ve mülkiyeye yazılacak evraklarda hangi elkabın kullanılacağına dair resmî yazışmaların devam ettiği anlaşılmaktadır⁴². "Resmî yazışmalardaki hiyerarşik hitapların tarihsel süreçteki bu dönüşümü ve nihayetinde kaldırılması, belgenin sadece girişinde değil, aynı zamanda kapanış kısmındaki adab-ı muaşeret kurallarında da yeni bir döneme işaret eder.

Hatime

Hatime kelime olarak son, nihayet anlamındadır⁴³. Her ne yazılacaksa ana metin bittikten sonra ihtiram ifade eden bir cümle bile bitirilmesi işidir. Hatimeler yazılan kişinin derece ve rütbesine göre değişiklik gösterir. *Ol-babda emr u ferman hazret-i men lehü'l-emrindir, ol-babda irade efendimindir, efendim, efendim hazretleri, azizim, baki dua, baki selam* vs. cümlelerle bitirilir. Bazı metinlerde buna riayet edilmediği de görülebilir.

İmza

İmza kısmı bir kaide olarak karışıklığa sebep olmayacak durumlarda nokta kullanılmadan yazılır. Günümüzde olduğu gibi Osmanlı Devleti döneminde de imzalar yer yer girift yazıldığından imzanın okunmasında sıkıntılar yaşanmıştır. Bu durumlarda transkrip yapılırken imzanın okunması durumunda [imza] ifadesi ile belirtilir.

³⁵ *İnşâ-i Mergûb*, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, NEKTY03156, h. 1195/1781, erişim 15 Kasım 2025, <https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TY/nekty03156.pdf>.

³⁶ *İnşâü'l-Mergûb*, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, NEKTY00736, h. 1129/1717, 7-8, erişim 15 Kasım 2025, <https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TY/nekty00736.pdf>.

³⁷ Osmanlı Arşivi (BOA), *Cevdet Dâhiliye (C.DH.)*, 112/5568.

³⁸ Osmanlı Arşivi (BOA), *Sadaret Teşrifat Kalemi (A.}TŞF.)*, 2/73.

³⁹ Osmanlı Arşivi (BOA), *İrade Meclis-i Mahsus (İ.MMS.)*, 134/5750. Günümüz Türkçesi ile anlamı: Askeriye, kalemiye, ilmiye ve mülkiye sınıflarındaki rütbelere yapılan değişikliğe göre resmî unvanları içeren defterin sunulması ve gazetelerde ilan edilmesi.

⁴⁰ Osmanlı Arşivi (BOA), *Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Tahrîrat Kalemi (DH.EUM.THR.)*, 1/22.

⁴¹ Cumhuriyet Arşivi (BCA), *Kararlar Daire Başkanlığı (1920-1928) (30-18-1-1)*, 1/4/7.

⁴² Cumhuriyet Arşivi (BCA), *İstiklâl Harbi (1919-1923) (110-9-1-10)*, 180/0/108.

⁴³ Ali Seydi, *Resimli Kâmûs-ı Osmânî* (İstanbul: Mihran Matbaası, 1330/1914), 1: 413.

Yazışmalarda imza kısmı bir kaide olarak “bende بنده” kelimesiyle başlanılır. Farsça kökenli bu kelime bağı, tutsak, esir, köle, kul, abd gibi muhtelif anlamlara gelmektedir⁴⁴. Bu ifade günümüzde kullanıldığı gibi alt makamın üstü makama kullandığı saygı ifadesidir. Günümüzde de kişiler kendileri takdim veya ifade ederken “bendeniz” ifadesini sıklıkla kullanırlar. Tamamen hürmet amaçlı bir ifadedir. Keza alt makamdan üst makama hitaplarda veya yazışmalarda abd, kul kelimeleri de dahi kullanılır ki bende kelimesi gibi bir nevi daima emrinize amadeyim, sizin hizmetinizde bulunmak şerefidir gibi dolaylı manaları ihtiva eder. Türk kültür, edebiyat ve tarihinde muhatabı ilah konumuna getirme manasında kullanılmaz. “Bu ifadeler muhatabı ilahlaştırılıyor.” tenkitleri bilimden uzak ve kültür ve bilgiden mahrum kalanların yaklaşımıdır. Bende, abd, kul kelimeleri insanlar arasında kullanıldığında üst makama gösterilen hürmetin derecesini gösterir.

İmzada noktaların kullanılmaması hususu bazı yazarlar tarafınan Osmanlı döneminde dahi tenkit edilmiştir. Mektep Dergisi’nde Reşat *Usul-i İnşa* konulu yazısının bir bölümünde Niçin İmzaya Nokta Koymalıyız? başlığı altında bu hususu örneklerle eleştirir⁴⁵.

Bende ifadesinden sonra bazen isimden önce ihtiyace binaen unvan da yazılır; Bende Vali-i Konya..., Bende Binbaşı ... vs. Sıralama bazı belgelerde Vali-i Konya bende ... şeklinde de geldiği görülür.

Bir istisna olarak eğer kişi ilmiye sınıfından biri ise; yani Şeyhulislam, kazasker, kadı, naib, müderris, imam... vs. ise bu durumda bende yerine dâ’î (داعی) veya ed-dâ’î (الداعی) ifadeleri kullanır ki buradaki anlamı dua eden, duacıdır. Arşivlerde bir kelimenin bir çok manaya gelebileceği ve metne göre farklı anlamlar kazandığı bilinmelidir. Eğer yazı sahibi bir hanım ise bende ifadesi yerine “cariye”⁴⁶ kelimesini kullanır. Kişinin statüsünü ve tevazusunu yansıtan bu imza ve unvan prosedürleri belgenin şahsi kimliğini tamamlarken, belgenin hukukî ve kronolojik kimliği ise belirli kurallara bağlı olarak atılan tarih kaydıyla mühürlenir.

Osmanlıda bir dönem bilhassa sadrazamlar tarafından imza kısmı sadece mim harfinin yazıldığı görülür. Mezkur, malum gibi kelimelerin sembolü olarak kullanılır ki bu harf genelde kimden geldiği belli olan durumlarda bir süreliğine kullanıldığı görülür.

Tarih

Bütün yazışma türlerinde tarih konulması kaidededir. Yazı tamamlandıktan sonra eğer satır yarım önce veya tam yarım bitti ise hemen oraya tarih yazılır. Şayet satır yarım geçti ise o satırın altında ve kağıdın ortasına gelecek yere yazılır ki bu surette tarih sol tarafına imzaya dahi yer kalmış olur⁴⁷.

Tarih yazımında uyulacak kural; en başta fi (فی) kelimesi ile başlanılır ki -de, -da manasındadır. Fî yazım hızından kaynaklı bazen yukarıdan aşağıya paralel inen bir çizgi bazen bu çizginin hafif sağa kıvrılması imla edildiği de görülür. Fî’den sonra gün sayısı, sonra ay ismi yazılır ki tarihlerde ay isimlerinde nokta kullanılmaması dahi genel bir kuraldır. Ay isminden sonra “sene” kelimesi, yazılır ki genelde yatay bir düz çizgiden ibaret olarak karşılaşırlar ve bu çizginin hemen üstünde ise yıl yazılır.

Fî 19 Zilhicce sene 330⁴⁸

⁴⁴ Şemseddin Sami, *Kâmûs-ı Türki*, 314.

⁴⁵ Reşad, “Aile Mektuplarından Nümüne 2 - Niçin İmzaya Nokta Koymalıyız”, *Mektep Dergisi* 1/11 (20 Ekim 1307/1891), 130-131.

⁴⁶ Tevazu amaçlı, emrinize hazır, emrinize amade hizmetkarınız manasında kullanılır

⁴⁷ Mehmed Fuad, *Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye*, 280.

⁴⁸ Osmanlı Arşivi (BOA), *Dâhiliye Nezâreti Hukuk Müşavirliği (DH.H.)*, 47/50, 3a.

Arşivlerde Arabî yani Hicrî aylar için ve genellikle de resmî metinlerde aylar harfle kodlu ve genelde noktasız olarak gelse de bazen katip gerek ay isimlerini gerek ayların kodlu halini noktalı olarak yazdığı görülebilir⁴⁹;

Muharrem / Muharramü'l-haram: م (M.)

Safer / Saferü'l-hayr: ص (S.)

Rabiu'l-evvel: ر (RA.)

Rabiu'l-ahir: ر (R.)

Cemaziye'l-evvel: ج (CA.)

Cemaziye'l-ahir: ج (C.)

Receb / Recebü'l-ferd / Recebü'l-mürecceb: ب (B.)

Şa'ban / Şa'banü'l-muazzam: ش (Ş.)

Ramazan / Ramazanü'l-mübarek: ن (N.)

Şevval / Şevvalü'mükerrem: ل (L.)

Zilkade: ذ (ZA.)

Zilhicce: ذ (Z.)

Fî 3 B. (Receb) sene 228⁵⁰

Yıllar dört basamaklı yerine kâtip tercihen üç bazen de iki basamaklı yazabilmektedir. 1228 yılı yerine 228 yazıldığı görülmektedir.

Hicrî bir ayın ilk günü için gurre, son günü için selh ifadeleri kullanılır. Mesela 1 muharrem yerine gurre-i muharrem, 30 şevval yerine de selh-i şevval ifadesi kullanılır. Metin içerisinde gerek Hicrî gerek Rumî tarihle ayın son günü için gaye-gayet, nihayet, ahir ifadesi kullanılırken başı için de evvel, ibtida kelimeleri kullanılabilir. Aynı zamanda Hicrî bir ayın 1-10. arası günler için evail, 11-20 arası için evâsıt, 21-29/30 arası günleri için de evâhir kelimesi kullanılır. Hicrî aylar 29 veya 30 gün çekebilmektedir. Bir ayın 29 veya 30 çekmesi yıllara göre değişkenlik gösterir. Bir yıl Ramazan ayı 29 çekerken, başka bir yıl 30 çekebilmektedir. Bu ayın hareketlerine bağlı bir durumdur. Hicrî takvimde bir yılda 354 gün bulunmakta olup altısı 29, altısı da 30 çeker.

Rumî aylar ise mart ayı ile başlar mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, teşrin-i evvel, teşrin-i sâni, kânûn-ı evvel, kânûn-ı sâni ve şubat ayı ile biter. 1925'te Miladî takvimin ülkemizde kullanılmaya başlamasıyla beraber Rumî ay isimleri, Miladî takvimde de bire bir kullanılmıştır. Yalnız 1945'te Erzincan Milletvekili Behçet Kemal Çağlar'ın, dört ay isminin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile; teşrin-i evvel (تشرين اول), ekim; teşrin-i sâni (تشرين ثانی), kasım; kânûn-ı evvel (كانون اول), aralık ve kânûn-ı sâni (كانون ثانی) de ocak olarak değiştirilmiştir.

Belgenin zamansal kimliğini belirleyen tarih kayıtlarının yanı sıra, içeriğin korunmasına yönelik fiziksel ve teknik tedbirler de yazışma usulünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Osmanlı yazışma kültüründe metnin muhafazası ve muhatabına ulaştırılması süreci sadece fiziksel veya teknik tedbirlerle değil, aynı zamanda manevi bir koruma kalkanyla da desteklenirdi. Bu bağlamda,

⁴⁹ İnşâ-i Mergûb, 87.

⁵⁰ Osmanlı Arşivi (BOA), *Hatt-ı Hümayun (HAT.)*, 497/24383.

özellikle şahsi mektupların ve tezkirelerin zarfları üzerine nakşedilen 'Beduh' ibaresi veya bu kelimenin ebced karşılığı olan '2468' rakam dizisi, gönderinin menziline sağ salim varması için bir nevi 'manevi mühür' işlevi görmekteydi. Yazının dış yüzeyine eklenen bu sembolik ifadeler, kitabetin sadece idari bir kayıt tutma işlemi değil, aynı zamanda inanç ve gelenekle harmanlanmış derin bir sembolik dünya olduğunu; devletin en küçük biriminden en üst kademesine kadar her belgede hissedilen o hassasiyetin bir başka nişanı olduğunu kanıtlamaktadır.

Yazışmalarda Gizlilik

Arşivlerde bilhasaa son dönemlerde bir belgenin gizlilik/mahremiyet seviyesini ifade için varakalara kırmızı rekte hilal basıldığı görülür. Belgedeki hilal sayısı gizliliğin derecesini göstermektedir. Arşivlerde bu emsal bir çok belge bulunmakla beraber 2024 tarihinde gazete haberlerine de konu olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Osmanlı dönemi evraklarından bu nevi belgelerin bir kısmını paylaştığı görülür⁵¹.

Osmanlı döneminde belgeler “önemli” oldukları için değil, “gizlilik arz ettikleri” için şifrelenirdi. Farklı yöntemler kullanılmış; bembeyaz sayfalara yazılan veya boşluklarla düzenlenen metinlerden, kimyevi işlemlerle gizli kelimelerin ortaya çıktığı belgelere kadar çeşitlilik vardı. Arşiv belgelerinde siyakat hattı, teknik yapısı gereği her ne kadar sınırlı bir kitle tarafından okunabilse de, devletin asıl şifreleme yani kriptoloji sistemi sayı grupları ve kodlanmış kelime dizileri üzerinden yürütülmüştür Bu yöntemlerde aynı kelimenin gruplara göre farklı kodlarla gösterilmesi ve iki-üç basamaklı sayılarla şifreleme sıklıkla kullanılmıştır. Şifreli belgeler, makama ulaştığında kelime sayısı ve gruplarına göre çözülmüştü.⁵²

Belgenin içeriğini, muhatabını ve hukukî geçerliliğini belirleyen bu yapısal rükünler, kâğıt üzerine rastgele değil; belgenin türüne, önem derecesine ve gizliliğine göre seçilen özel yazı türleriyle nakşedilir. Bu bağlamda, Osmanlı bürokrasisinde kullanılan hat çeşitleri, yazışmanın sadece estetik yönünü değil, aynı zamanda işlevsel ve idarî niteliğini de belirleyen bir başka kritik katmanı oluşturur.

Arşivlerde Hat Çeşitleri

Arşivlerde ve yazmalarda sık karşılaşılan bazı hat türleri şöyledir:

Siyakat hattı: Maliye defterleri, tapu tahrir defterleri, vakfiyeler, muhasebe kayıtları vs.⁵³

Divanî / divani kırması: Ferman, berat, divan yazışmaları, mühimme, ahkam defterleri, sadrazam buyrukları, kalebentler vs.

Celî Divanî: Bazı ferman, berat ve tuğralı büyük belgeler.

Rik'a / rik'a kırması⁵⁴: Günlük not⁵⁵, memur yazısı, özel mektup, son dönem Osmanlı'nın resmi makamlarının en çok kullandığı yazı.

Sülüs: Kitabeler, başlıklar, süslü büyük yazılar ve dinî metinlerde kullanılır.

Nesih/ nesih kırması: Kur'an, ilmi kitaplar, Osmanlı arşivlerinde de çok kullanılır.

Talîk / talik kırması: Şer'iyye sicilleri, ilmiyye sınıfı yazışmaları, edebî eserler, şiirler vs.

⁵¹ Milli İstihbarat Teşkilatı, “Özel Koleksiyon: Belgeler-2”, erişim 13 Kasım 2025, https://www.mit.gov.tr/ozel-koleksiyon-detay_belgeler_2.html.

⁵² Zafer Şık, “Osmanlı'da Şifreli Yazışma Sistemi”, *Yeni Akit Gazetesi*, 23 Mart 2017, erişim 29 Aralık 2025, <https://www.yeniakit.com.tr/haber/osmanlida-sifreli-yazisma-sistemi-298694.html>.

⁵³ Zafer Şık, *Siyakat Hattı Örnekleriyle Ehl-i Hiref Sözlüğü – Osmanlı'da Saray Meslekleri* (İstanbul: Bulak Neşriyat, 2023), 1-56.

⁵⁴ Kırma yerine kırık ifadesi de kullanılır. Ayrıca Bab-ı âlî rikası tabirleri de yaygındır ki Bâb-ı Âlî rik'ası, Osmanlı'nın son dönem bürokrasisinde kullanılan özel bir rik'a çeşididir. Özellikle Tanzimat sonrası dönemde yaygınlaşmış ve devlet yazışmalarında standartlaşmış bir hat olarak kabul edilir.

⁵⁵ Zafer Şık, “Osmanlıca Günlük”, *Osmanlıca Akademi Dergisi* 6 (2022), 17, erişim 13 Kasım 2025, https://www.academia.edu/88897790/Osmanli%C4%B1ca_Akademi_Dergisi_6_say%C4%B1.

Bu hat ve kullanım alanları kesin olmayıp en çok kullanıldığı alanlar ifade edilmiştir. Haddi zatında hatlar bir çeşit font olup her metin her hatla yazılması mümkündür.

Gerek diplomatik kuralları gerekse estetik hat çeşitleriyle bu denli gelişmiş ve sistematik hale gelmiş olan bu yazı kültürü, günümüz literatüründe bu sistemin nasıl adlandırılması gerektiğine dair önemli bir terminolojik tartışmayı da beraberinde getirmektedir. Bu noktada 'Osmanlıca' veya 'Osmanlı Türkçesi' kavramları, sadece bir alfabe tercihi değil, yüzyıllar içinde olgunlaşan kültürel sürekliliğin bilimsel tanımını ifade etmektedir.

Sonuç

Makale boyunca ele alınan dilsel tercihler, inşâ kuralları ve diplomatik rükünler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Osmanlı yazışma geleneğinin sıradan bir bürokratik işlem değil, bir medeniyetin zihniyet dünyasını yansıtan estetik bir sistem olduğu görülmektedir

Bu çalışma, Osmanlı Devleti'nin altı asırlık idarî yapısının temelini oluşturan yazışma geleneğini hem tarihî hem de dilbilimsel açıdan analiz ederek, kitabetin devlet yapılanmasındaki belirleyici rolünü ortaya koymuştur. İncelemeler göstermiştir ki Osmanlı resmî yazı dili, yalnızca bir iletişim aracı değil; devletin hiyerarşik düzeninin, protokol anlayışının ve kültürel estetiğinin somut bir yansımasıdır. Halk dili ile bürokratik yazı dili arasındaki farklılıklar, modern literatürde sıkça dile getirilen iddiaların aksine bir kopukluğun değil, devlet mekanizmasının gerektirdiği resmî dil ihtiyacının doğal bir sonucudur. Bu yönüyle Osmanlı yazışmaları hem devlet teşrifatının hem de hukukî ve idarî süreçlerin düzenli işleyişinin ana unsurlarından biri olarak değerlendirilmelidir.

Makalenin temel bulgularından biri, Osmanlı yazışmalarının sıkı bir kurallar bütünü tarafından yönetilmiş olmasıdır. Besmele, ser-name, elkab, hatime, tarih ve imza gibi unsurların yalnızca şekli birer detay değil; yazının anlam bütünlüğünü, saygınlığını ve resmîyetini temin eden zorunlu yapılar olduğu görülmektedir. Özellikle elkab kullanımı, devlet rütbeleri ile unvanların doğru biçimde yansıtılmasını sağlamış, 1839'da yürürlüğe giren düzenlemelerle standartlaşarak devlet teşkilatının bütününde yeknesak bir yapı oluşturmuştur. Yine hatime ifadelerinin muhatabın derecesine göre belirlenmesi, imzada "bende" ve ilmiye sınıfında "dâ'î" gibi hürmet bildiren kelimelerin tercih edilmesi, Osmanlı'nın zarif ve incelikli bürokratik üslubunun göstergesidir.

Osmanlı'da kullanılan hat çeşitleri de yazışma kültürünün hem teknik hem de tertip yönünü ortaya koymaktadır. Siyakat hattı maliye belgelerinde güvenlik amaçlı kullanılırken; divanî ve celi divanî hatlar devletin yüksek mertebelerine mahsus resmî yazı türleri olarak önem kazanmıştır. Rika hattının Bab-ı Âli'de standart hâle gelmesi, son dönem Osmanlı bürokrasisinin pratik ihtiyaçlarını karşılayan bir gelişme olarak dikkat çeker. Nesih, talik ve sülüs gibi hatların ise ilmî, dinî ve edebî metinlerdeki kullanımı, Osmanlı yazı kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini göstermektedir. Bu çeşitlilik hem arşiv belgelerinde hem de dönemin yazma-matbu eserlerinde açık biçimde izlenebilmektedir.

Tarih yazımına ilişkin kurallar ve ay isimlerinin kodlarla gösterilmesi gibi teknik özellikler, Osmanlı belge düzeninin ne kadar sistematik olduğunu ortaya koymaktadır. Hicrî ve rumî tarihlerin birlikte kullanılması, arşiv belgelerinde görülen gurre, selh, evail, evasit ve evahir gibi terimler, dönemin diplomatik yazışma pratiğinin ince ayrıntılarını göstermektedir. Bu ayrıntılar, belgelerin hem okunabilirliği hem de tarihi doğruluğu açısından büyük önem taşımaktadır.

Makalenin dikkat çektiği önemli bir diğer husus, besmelenin yazılış biçimi ve okunmasıyla ilgili modern literatürde yaşanan tartışmalardır. Arşiv vesikalarında kullanılan işaretlerin yanlış okunmasına bağlı olarak ortaya çıkan bazı iddiaların, klasik inşâ kaynaklarıyla uyuşmadığı; besmelenin sembolik yazımının Hüve veya Bihi şeklinde okunmasının ilmî temelden yoksun olduğu ortaya konulmuştur. Bu tespit, Osmanlı paleografyasının yalnızca modern gözle değil, birincil kaynakların titiz incelenmesiyle anlaşılabilirliğini göstermektedir.

Makalede ele alınan bir diğer önemli mesele, modern dönemde "Osmanlıca" teriminin tartışmalı bir kavram gibi sunulmasına karşılık, tarihî bağlamın bu terimin kullanımını makul kıldığını göstermesidir. Osmanlı döneminde matbu eserlerde "Osmanlıca" adının sıkça kullanılması, dönemin müelliflerinin bu terimi benimsemiş olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ali Vasfi, Mehmed Emin Yurdakul gibi isimlerin Osmanlıca kavramını Türkçenin tarihî bir evresi olarak kabul etmeleri, terimin güncel kullanımının da ilmî bir temele sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla "Osmanlı Türkçesi" ile

“Osmanlıca” arasında yapılan keskin ayrımlar, tarihî arka planı göz ardı eden modern yorumlar olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, Osmanlı yazışmalarının usul ve adabını konu edinen bu çalışma hem paleografya hem diplomatik hem de tarihî dilbilim açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Osmanlı bürokrasisinin yazı geleneğini anlamak, yalnızca geçmişteki idarî yapıyı değil; aynı zamanda Türk kültür ve medeniyetinin birikimini kavramak açısından da büyük önem taşır. Bugün arşiv belgelerinin doğru okunabilmesi, tarihî süreçlerin sağlıklı biçimde yorumlanabilmesi ve yazı geleneğimizin devamının sağlanabilmesi için bu kuralların bilinmesi elzemdir. Osmanlı kitabeti, yalnızca tarihin bir parçası değil; Türk yazı kültürünün sürekliliğini gösteren köklü bir miras olarak değerlendirilmelidir.

Kaynakça

Osmanlı Arşivi (BOA)

Cevdet Dâhiliye (C.DH.). 112/5568.

Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye Tahrîrat Kalemi (DH.EUM.THR.). 1/22.

Dâhiliye Nezâreti Hukuk Müşavirliği (DH.H.). 47/50.

Hatt-ı Hümâyün (HAT.). 497/24383.

İrade Meclis-i Mahsus (İ.MMS.). 134/5750.

Meşihat Arşivi Şer'iyeye Sicilleri Defterleri (MŞH.ŞSC.d.). 1080.

Sadaret Teşrifat Kalemi (A.}TŞF.). 2/73.

Cumhuriyet Arşivi (BCA)

İstiklâl Harbi (1919-1923). 110-9-1-10.

Kararlar Daire Başkanlığı (1920-1928). 30-18-1-1.

Diğer Kaynaklar

Ahmed Vefik Paşa. Lehçe-i Osmânî. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1306/1890.

Alaybeyzade Naci. Lisân-ı Kitâbet. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1307/1891.

Ali Seydi. Resimli Kâmûs-ı Osmânî. 1. Cilt. İstanbul: Mihran Matbaası, 1330/1914.

Ali Suavi. "Ekseriyet-ârâ". Muhbir/Le Mukhbir 13 (21 Kasım 1867).

Argunşah, Mustafa. "Osmanlı Konuşma Dili". Dil Araştırmaları 11/20 (2012): 253-264.

Doktor Hüseyin Remzi. Lügat-ı Remzî. İstanbul: Matbaa-i Hüseyin Remzi, 1305/1899.

El-Hac Hafız Ali (Ali Vasfi). Osmanlıca Sarf ve Nahiv Dersleri. 1. Cilt. İstanbul: Araks Matbaası, 1329/1913.

Faik Reşad. Amelî ve Nazarî Ta'lîm-i Kitâbet yahud Mükemmel İnşâ. İstanbul: Kaspar Matbaası, 1308/1892.

Gökbilgin, Tayyip. Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1992.

H. Halit Atlı. Örnek Çözümlemelerle Osmanlıca Edebî Metinler ve Arşiv Belgeleri. İstanbul: Hayrat Neşriyat, 2014.

Hafız Muhammed Ziyaeddin b. Hafız İbrahim. Mekâtib Hazinesi yahut Mükemmel ve Mufassal Osmanlı İnşâsı. İstanbul: Dersaadet Matbaası, 1314/1898.

İlm-i İnşâ. İBB Atatürk Kitaplığı. Bel_Yz_K.000444. h.1311/1893.
<https://sayisalarsiv.ibb.gov.tr/> (Erişim 10.11.2025).

İlm-i Kitâbet. İBB Atatürk Kitaplığı. Bel_Yz_K.000444. [PDF s.10], h.1311/1893.

İnşâ-i Mergûb. Diyanet İşleri Başkanlığı Yazma Eserler. No: 001443. h.1248/132.
<https://yazmaeserler.diyaret.gov.tr> (Erişim 10.11.2025).

İnşâ-i Mergûb. İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. No: NEKTY03156. h.1195/1781.

İnşâ-i'l-Mergûb. İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. No: NEKTY00736. h.1129/1717.

Kânunnâme-i Âl-i Osmânî. Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmuası (İlave). C. 3. S. 14 (14 Haziran 1912): 1-32.

Katipzade Nazif. Usûl-i Kitâbet-i Türkiyye. İstanbul: Kaspar Matbaası, 1319/1903.

- Kitâbet Usûlü. Tehzîb, Âsâr-ı Mütâlea. Milli Kütüphane Yazmaları. 06 Mil Yz A 5883.
Kütükoğlu, Mübahat S. Osmanlı Belgelerinin Dili. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 1998.
Mehmed Fuad. Rehber-i Kitâbet-i Osmâniyye yahud Mükemmel Münşeât. İstanbul: Keteon Bedrosyan Matbaası, 1328/1911.
Mehmed İhsan. Hülâsa-i Lisân-ı Türkî. İstanbul: Artin Asaduryan Matbaası, 1318/1902.
Mehmed Emin [Yurdakul]. Kavâid-i İbtidâiye-i Kitâbet. İstanbul: Esteban Matbaası, 1312/1896.
Mehmed Salahi. Kâmûs-ı Osmânî. 2. Cilt. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1322/1906.
Millî İstihbarat Teşkilâtı. “Özel Koleksiyon Belgeleri”. <https://www.mit.gov.tr> (Erişim 13.11.2025).
Ömer Seyfettin. “Türkçe’ye Kimler Osmanlıca Der”. Türk Sözü 7 (4 Haziran 1914).
R.F. “Osmanlı Türkçesi'nde Vurgu”. Türk Derneği. İstanbul: Matbaa-i Hayriye, 1327/1911.
Reşad. “Aile Mektuplarından Numune 2 – Niçin İmzaya Nokta Koymalıyız”. Mektep Dergisi 1/11 (20 Ekim 1307).
Reşad. Rehber-i İmlâ yahud Esmâ-i Türkiyye. İstanbul: Kaspar Matbaası, 1308/1892.
Reşad. “Usûl-i İnşâ – Muharrerât”. Mektep 1/10 (13 Ekim 1891): 117.
Şemseddin Sami. Kâmûs-ı Türkî. İstanbul: İkdâm Matbaası, 1317/1901.
Şık, Zafer. Esrâr-ı İlm-i İnşâ ve Kitâbet. Konya: h.1446/2024.
Şık, Zafer. Osmanlıca Günlük. Osmanlıca Akademi Dergisi 6 (2022).
Şık, Zafer. Osmanlıca Kartpostal Kitabı. İstanbul: Bulak Neşriyat, 2022.
Şık, Zafer. Siyâkat Hattı Örnekleriyle Ehl-i Hiref Sözlüğü: Osmanlı’da Saray Meslekleri. İstanbul: Bulak Neşriyat, 2023.
Şık, Zafer. “Osmanlı’da Şifreli Yazışma Sistemi”. Yeni Akit Gazetesi, 2017.
Şık, Zafer. “Vira Bismillah”. Osmanlıca Akademi Dergisi 1 (2022).
Yıldız, Esra. “Şer’iyye Sicillerinin Serlevhaları – İstanbul Kadılığı Şer’iyye Sicilleri Özelinde”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 12/3 (2023): 1965–1988.

EKLER

Ek 1: Agah Kemal yani Yahya Kemal Beyatlı tarafından babası İbrahim Naci'ye yolladığı kartpostal⁵⁶

⁵⁶ Zafer Şık, *Osmanlıca Kartpostal Kitabı* (İstanbul: Bulak Neşriyat, 2022), 20-22.

Salı, 2 Şubat sene [1]904, Mu (Meaux)

Huzur-ı Şefkat-i Cenab-ı Pederiye

Peder-i Âlî-kadrim Efendim hazretleri,

20 Kânûn-ı sâni 904 tarihli kartpostalınız bu sabah vâsıl-ı dest-i ta'zim oldu. Taahhütlü mektûb-ı mufassal ve mefûf havâlenamenin vasıl olduğunu bu kartpostal ve onu muakkib bir mektûb-ı mufassalla arz etmiştim. Henüz gelmediği ecilden merakta kaldım. Herhalde postahaneye müracaatla taharri buyurunuz. Hanım anama da mufassal bir mektup yazmıştım.

Sihhat ve afiyetim ber-kemâldir. Derslerime devam etmekteyim. Hemen Cenabı Hak padişah-ı maarifperver, şehriyar-i avatıf-küster Efendimiz hazretlerinin ömür ü şevket ü şahanelerini müzdad buyursun, âmin.

Taksit zamanı hulûl etmekte olduğundan ve zamanında tediyesi be-gayet mültezim bulunduğundan lütfen aybaşından on gün evvel tediye olunmak üzere sürat-i irsalini temenni ve istirahat ederim. Mektupların vusulüne dair ilk posta ile şefkatnamenize intizar etmekteyim peder-i müşfikim Efendim hazretleri.

Paris'te beray-ı tahsil mukim oğlunuz

A. Kemal

Mu (Meaux) menazırından, Paris⁵⁷

⁵⁷ Kartpostalın günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş hali:

Merhametli Babamın Huzuruna

Değerli Babam Efendim,

20 Aralık 1488 tarihli kartpostalınız bu sabah saygıyla elime ulaştı. Önceden size gönderdiğim detaylı ve zarf içinde mektubun da ulaştığını, bu kartpostal ve onu takip eden detaylı mektupla bildirmiştim. Ancak henüz ulaşmadığı için merak ettim; muhtemelen postaneye başvurarak durumu öğrenebilirsiniz. Anneme de ayrıntılı bir mektup yazmıştım.

Sağlık ve sıhhatim yerindedir, derslerime devam etmekteyim. Allah, padişahımızın ömrünü uzun ve kudretini daim kılsın, âmin.

Taksit zamanı geldiği ve zamanında ödeme yapmam çok önemli olduğundan, ödemeyi ayın başından 10 gün önce göndermenizi rica ederim. Mektupların ulaşip ulaşmadığını öğrenmek için merhametli babamın cevabını beklemekteyim.

Paris'te eğitim gören oğlunuz,

A. Kemal

Ek 2: Dürrüşehvar Sultan tarafından Boyacıköyü'nde Sami Bey'in yalısında bulunan Seniha Hanım'a gönderilen kartpostal⁵⁸

Pek muhterem Seniha Hanım,

Haziran tarihli mektubunuzu aldım pek memnun oldum. İstanbul'un çok sıcak olduğundan bahsediyorsunuz. Burada fevkalâde bir sıcak olmadı; her zaman havalar mutedil. Sıcak olur olmaz hemen yağmur yağıyor. Şimdi bir missim⁵⁹ var, ondan İngilizce okuyorum. Derslerime çok severek çalışıyorum. Fakat şimdiki hocamı sizin kadar sevmiyorum. Çocuklarınıza çok selam ederim. Baki, sizlere ve İstanbul'a pek pek çok selam. Fî 4 Temmuz sene 1342 (4 Temmuz 1926)

Dürrüşehvar (imza)⁶⁰

⁵⁸ Şık, *Osmanlıca Kartpostal Kitabı*, 92-93.

⁵⁹ Miss: Hanım, hanım hoca.

⁶⁰ Kartpostalın sadeleştirilmiş hali:

Sevgili Seniha Hanım,

Haziran tarihli mektubunuzu aldım, çok mutlu oldum. İstanbul'un çok sıcak olduğunu yazmışsınız; burada ise olağanüstü bir sıcaklık yok, hava her zaman ılımlı. Sıcak olunca hemen yağmur yağıyor.

Şu anda İngilizce derslerimi bir hocadan alıyorum ve çok severek çalışıyorum, fakat şimdiki hocamı sizin kadar sevmiyorum. Çocuklarınıza selamlarımı iletin. Size ve İstanbul'a da çok selamlar.

4 Temmuz 1926, Dürrüşehvar